

вихованки шостого класу слухали обов'язкові лекції В.Ф. Давиденка¹. Майбутні вчительки писали конспекти уроків, які ретельно перевірялися викладачами. Передбачалося, що кожна вихованка мусила провести уроки послідовно з усіх предметів курсу, причому для цього обирався складніший матеріал. Вимагалось також ведення педагогічних щоденників, куди записувалися зауваження по проведених уроках, аналіз відвіданих уроків, характеристики на учнів, виписки з прочитаних педагогічних видань, керівні розпорядження викладачів дидактики та рекомендації інших викладачів. У 1908 р. було відкрито сьомий додатковий педагогічний клас у відповідності до положення про ці класи при училищах. У ньому навчалося 35 вихованок, які вивчали Закон Божий та методику його викладання, історію літератури 40–60-х рр. XIX ст. загальну та російську історію XIX ст., а також математику, природознавство, гігієну, педагогіку та психологію. По чотири вихованки з шостого і дві з п'ятого класу постійно по черзі були присутніми на шкільних заняттях та допомагали вчительці. Дівчата з сьомого класу кожен день чергували в школі².

В оволодінні педагогічними знаннями майбутнім вчителькам допомагала бібліотека. Вона складалася з 450 найменувань у 1154 примірниках. Це були методичні посібники для викладання у початковій школі, підручники та книги для позакласного читання. Підготовці кадрів сприяла також робота музею, що налічував чотири тисячі експонатів і був наочним зразком правильного облаштування класних кімнат церковних шкіл. У недільні та святкові дні вихованки водили учнів на службу до цвинтарної Свято-Іоанно-Усікновенської церкви.

Таким чином, навчаючи дітей найбільш жителів Харкова, вихованки єпархіального училища одержували значну практичну підготовку до викладання – в якості домашньої учительки або в початкових школах, та удосконалювали свою педагогічну майстерність.

Сергієнко В.Г.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО БРАТСТВА СВЯТОГО МИХАІЛА, КНЯЗЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НА ПОЧАТКУ XX ст.

Відповідно до “Основних правил для заснування православних церковних братств”, виданих Святейшим Синодом 8.05.1864 р., основною метою православних церковних братств визначалася реалізація місіонерської, релігійно-просвітницької, а також благодійницької цілей. Одним із способів здійснення перших двох задач слугувала книговидавнича діяльність.

Згідно з пунктом б § 4 Статуту Братство святого Михаїла, князя Чернігівського, зобов'язувалося “піклуватися про поширення друкованих видань, які ставлять за мету як розкриття та пояснення істин віри, так і викриття неправильних думок та помилкових поглядів”³. Однак, окрім розповсюдження видавничої продукції, Братство на початку XX ст. займалося видавничою діяльністю, що включає сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Відзначимо, що важливою передумовою здійснення видавничої діяльності братств було визнання їх юридичними особами, що дозволяло набувати у власність всі види майна, користуватися та розпоряджатися цим майном та коштами від його використання⁴. Тобто закріплення за братствами права приватної власності забезпечувало реальну можливість реалізації задекларованих положень Статуту Братства святого Михаїла, князя Чернігівського.

Друкованим органом Братства був журнал “Черниговскія Епархіальныя Известія”, що видавався на братські кошти. У 1911 р. за ініціативи єпископа Чернігівського та Ніжинського Василія та дозволу Святейшого Синоду було розширено програму журналу, який із 1.01.1912 р. почав видаватися під назвою “Вера и Жизнь”. Згідно з Статутом, журнал виходив двічі на місяць та

¹ Отчет Харьковского епархиального училища (О седьмом дополнительном педклассе) // Вера и разум. – 1913. – № 4. – С. 546.

² Отчет о состоящей при Харьковском Епархиальном училище образцовой одноклассной церковноприходской школе // Вера и разум. – 1910. – № 10. – С. 542.

³ Устав Братства святого Михаила, князя Черниговскаго // Черниговские епархиальные известия. – 1911. – Ч. офиц. – № 22. – С. 622.

⁴ РГИА, ф. 796, оп. 182, д. 4187. По вопросу о праве религиозных обществ и братств приобретать и отчуждать движимое имущество без “высочайшего соизволения, л. 6 об.

складався із п'яти відділів: 1) богословсько-філософського – висвітлював основи православної догматики та моралі, містив заперечення вчень сектантів та критику популярних філософських теорій; 2) пастирсько-місіонерського – розглядалися проблемні питання діяльності священників та місіонерів, зразки церковної проповіді тощо; 3) церковно-історичного – питання церковної та світської історії, археології тощо; 4) літературно-педагогічного – містив педагогічні та літературно-критичні статті, повісті, розповіді, вірші та інші художні твори православного напрямку; 5) церковно-громадського – стосувався огляду головних подій церковного та громадського життя єпархії, Російської імперії та зарубіжжя тощо. Крім вказаних відділів, журнал “Вера и Жизнь” мав офіційну частину, у якій розміщувалися офіційні повідомлення та розпорядження Святейшого Синоду та місцевого єпархіального керівництва, а також звіти різних установ та організацій¹.

Виданням журналу “Вера и Жизнь” та газети “Черниговский Церковно-Общественный Вестник”, яка почала виходити з 9.11.1914 р., завідував редакційний комітет Братства. Комітет знаходився під наглядом та контролем єпархіального преосвященного та складався із відповідального редактора та чотирьох редакторів. Про успішність діяльності працівників журналу свідчить той факт, що багато статей були повністю або у витримках передруковані іншими журналами, серед них: “Странник”, “Миссіонерское Обозрение”, “Голосъ Истины”, “Кормчий”, “Русский Паломник” та деякі єпархіальні відомості². Деякі статті видавалися окремим накладом та розповсюджувалися, зокрема через книжковий магазин братства, серед населення.

Крім того, редакційному комітетові підпорядковувалася братська типографія, що була відкрита в 1914 р. Остання видала велику кількість книг, брошур, листків релігійно-морального та патріотичного змісту. Серед них: “Розмова православного із баптистом” (1000 брошур), “Особистість графа Л.М. Толстого” (200 брошур), “Викладення то розбір вчення соціалізму” (300 брошур), “Всеросійське свято тверезості” (12000 брошур), “Про святого Князя Володимира” (16000 брошур) та ряд інших книг та брошур, які відзначають події церковного чи народного життя³. Так, у 1915 р. опубліковано “Уставъ службъ въ праздничные дни на 1916 г.”, укладений єпископом Новгородсіверським Пахомієм. Тираж видання склав 4000 екземплярів, із них Вітебське православне братство виписало 350 екземплярів, а Харківська єпархія близько 900 екземплярів⁴. Того ж року надруковано “Володимирський збірник”, який містив статті, присвячені пам'яті князя Володимира. Із благословіння єпископа Василя збірник відіслано багатьом впливовим особам, від яких надійшло багато схвальних та вдячних листів.

Для успішної діяльності типографії Братства потрібна була розгалужена система поширення своїх видань. Продаж друкованої продукції Братства зокрема здійснювався через лавки, центральний братський книжковий склад та книжково-іконні склади парафіяльних братств. Для прикладу, дані склади існували при братстві посаду Воронців, с. Клішек Кролевецького повіту, с. Попової Гори Суразького повіту, с. Лисогор та с. Хорошого Борзенського повіту тощо⁵; лавки існували при центральному книжковому складі Братства, Стародубському та Ніженському його відділеннях⁶. Також при Братстві святого Михаїла, князя Чернігівського працювали два книгоноші, які відвідували різні пункти Чернігівської єпархії та розповсюджували книги та брошури як за плату, так і безкоштовно. Завдяки їх діяльності забезпечувалася мобільність доставки літератури релігійно-морального та полемічного характеру. Адже книгоноші працювали по селах та посадах, на ярмарках, вокзалах, доставляли книги на замовлення священників, які з різних причин не могли придбати потрібну поліграфічну продукцію⁷.

Варто відзначити, що виробництво та торгівля власними виданнями була не стільки джерелом надходження коштів, як способом реалізації просвітницької та місіонерської задач Братства. І хоча видавнича діяльність Братства не була тривалою, однак, відзначалася продуктивністю та свідчила про широку сферу реалізації цілей та завдань останнього. На жаль, подальший розвиток діяльності, зокрема видавничої, Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського був перерваний ходом революційних подій 1917–1921 рр., тому віднайти будь-які пізніші згадки про Братство видається неможливим.

¹ Устав редакции “Вера и Жизнь” // Черниговские епархиальные известия. – 1911. – Ч. офиц. – № 24. – С. 716-717.

² Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговского за 1914 г. – Чернигов: Типография Братства св. Михаила, князя Черниговского, 1915. – С. 76.

³ РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 2744. Отчет о состоянии Черниговской епархии за 1915 год, л. 131. //

⁴ Там же, л. 130 об.

⁵ Життя і діяльність Братства святого Михаїла... – С. 137–138.

⁶ Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за двадцатый год его существования // Черниговские епархиальные известия. – 1909. – Ч. офиц. – № 12. – С. 388.

⁷ Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за девятнадцатый год его существования // Там же. – 1908. – Ч. офиц. – № 11. – С. 380.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012